

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 1
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 1 -son.

Yanvar 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №1.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 1

January, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 3(1).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 1.

Январь 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №1.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Abed Al-razeq Karam Abed Al-nasser Hasan
<i>Restructuring of business processes in international companies in order to improve competitiveness</i> | 6 |
| 2. | Akhunova Marifat
<i>The role of innovation in the development of the new Uzbekistan</i> | 11 |
| 3. | Nabieva Nilufar Muratovna
<i>Innovative activity and its impact on the production structure of an industrial enterprise</i> | 21 |
| 4. | Nazarova Latofat Toirjon Kizi
<i>The role of investment attractiveness in ensuring high efficiency in enterprises of the chemical industry</i> | 34 |
| 5. | Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna
<i>Institutional conditions determining the structure of entrepreneurship in Uzbekistan</i> | 40 |
| 6. | Uzganbayeva Dilnoza To‘xtasinovna
<i>Directions of development of fruit and vegetable clusters in Uzbekistan</i> | 54 |

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 7. | Jalilov Inomjon
<i>On the contribution of scientists to the formation and development of the discipline of mathematics</i> | 61 |
|----|--|----|

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

- | | | |
|-----|---|----|
| 8. | Kurpayanidi Konstantin
<i>Transformation of the education system as a catalyst for innovation in modern China</i> | 68 |
| 9. | Boltaboeva Shoxsanamxon Shovkatjon qizi,
Mamadjonova Zilolaxon Baxtiyorjon qizi, Kurpayanidi Konstantin
<i>Prospects of the digital economy in the education system</i> | 71 |
| 10. | Kardo Sabah Abdullah, Matveeva Valeria,
Matveeva Yulia
<i>The role and impact of information technology on the banking industry</i> | 74 |

E'lon / Reklama / Advertisement

- | | | |
|--|-------------------------|----|
| | <i>Advertisement</i> | 78 |
| | <i>Our publications</i> | 88 |

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/>

International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 1

Volume: 3

Published:

31.01.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Tukhtasinova, M.M. (2023). Institutional conditions determining the structure of entrepreneurship in Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (01), 40-53.

Тухтасинова, М.М. (2023). Институциональные условия, определяющие структуру предпринимательства в Узбекистане. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (01), 40-53.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595283>

QR-Article

Tukhtasinova, Mukhayo
Mirzasultonovna

Senior Lecturer

Department of Economics

Fergana polytechnic institute,

E-mail: tukhtasinova.m@mail.ru

UDC 330.837

INSTITUTIONAL CONDITIONS DETERMINING THE STRUCTURE OF ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN

Abstract. *The transition to a market-based management system implies a change in the institutional field at all levels of interaction between economic entities. If at the first stage of reforming the national economy of Uzbekistan, the dominant role in the process of market transformation belonged to macro-institutional transformations aimed at creating the main market institutions, then the predominance of micro-institutional sources of economic system development is characteristic of the modern period of economic development. Based on this, the article examines some typical problems in the classification of institutional conditions that form the structure of entrepreneurship in Uzbekistan. The conducted research has revealed the factors influencing entrepreneurial activity.*

Keywords: *small business, entrepreneurship, classification, institutional environment, the economy of Uzbekistan.*

Тухтасинова, Мухайё Мирзасултоновна

старший преподаватель

Кафедра "Экономика"

Ферганский политехнический институт,

E-mail: tukhtasinova.m@mail.ru

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. *Переход к рыночной системе хозяйствования предполагает изменение институционального поля на всех уровнях взаимодействия экономических субъектов. Если на первом этапе реформирования национальной экономики Узбекистана доминирующая роль в процессе рыночной трансформации принадлежала макроинституциональным преобразованиям, нацеленным на создание главных рыночных институтов, то для современного периода развития экономики характерно преобладание микроинституциональных источников развития экономической системы. На основе этого в статье изучены некоторые типичные проблемы в классификации институциональных условий, являющихся структуроформирующими предпринимательства в Узбекистане. Проведенные исследования, выявили факторы, влияющие на предпринимательскую активность.*
Ключевые слова: *малый бизнес, предпринимательство, классификация, институциональная среда, экономика Узбекистана.*

To'xtasinova, Muxayyo Mirzasultonovna
katta o'qituvchi
Iqtisodiyot kafedراسي
Farg'ona politexnika instituti

O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK TUZILISHINI ANIQLASHDA INSTITUTIONAL MUHIT

Annotatsiya. *Bozor iqtisodiy tizimiga o'tish xo'jalik yurituvchi iqtisodiy sub'ektlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlari institutsional asoslarini barcha darajalarida o'zgartirishni taqozo etadi. Agar O'zbekiston milliy iqtisodiyotini isloh qilishning birinchi bosqichida bozorni o'zgartirish jarayonida makroinstitutsional o'zgarishlar ustun rol o'ynagan bo'lsa, iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy davri iqtisodiy tizimni rivojlantirishning mikroinstitutsional manbalarining ustunligi bilan tavsiflanadi. Shular asosida maqolada O'zbekistonda tadbirkorlikni tarkibiy shakllantiruvchi institutsional shart-sharoitlarni tasniflashning ayrim tipik muammolari o'rganiladi. O'tkazilgan tadqiqotlar tadbirkorlik faoliyatiga ta'sir etuvchi omillarni aniqladi.*
Kalit so'zlar: *kichik biznes, tadbirkorlik, klassifikatsiya, institutsional muhit, O'zbekiston iqtisodiyoti*

Введение

Институциональные условия формирования малого предпринимательства следует воспринимать как совокупность правил и механизмов, принуждающих субъекты малого предпринимательства к исполнению этих установленных правил и норм. Даже незначительная динамика институциональной структуры оказывает существенное, если не решающее воздействие на подсистемы, в том числе и на предпринимательские структуры. Институт, правила, специальные гаранты правил - обязательные элементы институциональных условий формирования малого предпринимательства.

В современном Узбекистане происходят радикальные макроэкономические преобразования, конечная цель которых – осуществление перехода к открытой социально ориентированной рыночной экономике. В связи, с чем структура бизнеса изменяется под воздействием ресурсных, конъюнктурных и институциональных факторов.

Анализ литературы по теме

Основополагающие моменты теории предпринимательства, малого бизнеса в условиях институциональных преобразований изложены в работах известных зарубежных экономистов Дж.Гэлбрейт², Д.Диксин³, П.Друкер⁴, А.Маршалл⁵, А.Смит⁶, Б.Санто⁷, К.Татеиси⁸, А.Хоскинг⁹, Й.Шумпетер¹⁰ и др. Среди наиболее важных исследований, которые освещают те или иные аспекты развития малого бизнеса в СНГ, следует отметить таких авторов, как Л.Абалкин¹¹, В.Автономов¹², А.Блинов¹³, Т.Койчужев¹⁴, О.Криворучко¹⁵, М.Лапуста¹⁶, А.Орлов¹⁷, Э.Примов¹⁸,

² Гэлбрейт Д. Экономическая политика измеряется результатами //Проблемы теории и практики управления. – 1999. – №. 5. – С. 32-37.

³ Deakins D., Freel M. S. Entrepreneurship and small firms. – McGraw-Hill College, 2009.

⁴ Друкер П. Ф. Бизнес и инновации. – Вильямс, 2007.

⁵ Маршалл А. Принципы экономической науки //М.: Прогресс. – 1993. – Т. 1. – С. 416.

⁶ Смит А. Исследование о природе и причинах богатств народов. - М.: Соцэкгиз, 1962. – 684 с.

⁷ Санто Б. Философия предпринимательства //Проблемы теории и практики управления. – 1990. – №. 3. – С. 96-101.

⁸ Татеиси К. Вечный дух предпринимательства //К.: Укрзакордонвизасервис. – 1992.

⁹ Курс предпринимательства: Практическое пособие / Пер с англ. – М.: Международные отношения, 1993.

¹⁰ Шумпетер Й., Милейковский А. Г., Бомкин В. И. Теория экономического развития:(Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): Пер. с нем. – Прогресс, 1982.

¹¹ Абалкин Л. И. Заметки о российском предпринимательстве/Избранные труды: В 4-х т. т. Т. III //ВЭО России.-М.: ОАО «НПО Экономика».-2000.-365-436с. – 2007.

¹² Автономов В. Практики глазами теоретиков (феномен предпринимательства в экономической теории) //Предпринимательство в России. – 1997. – №. 4. – С. 5-11.

¹³ Блинов А. О. Государство и предпринимательство (теория среднего класса) //М.: Палеотип. – 2003.

¹⁴ Койчужев Т., Койчужева М. Теория и практика экономического развития в переходный период //Реформа, Бишкек. – 2001.

¹⁵ Криворучко О. Н., Зайцев А. А., Лобанов С. Н. Становление предпринимательской экономики в России. – " Экономика", 2000.

¹⁶ Лапуста М. Г., Старостин Ю. Л. Малое предпринимательство. – Инфра-М, 2005.

¹⁷ Орлов А. К. Особенности инвестиционной оценки девелоперских мегапроектов с участием государства //Экономика и предпринимательство. – 2015. – №. 5-1. – С. 892-895.

¹⁸ Примов Э. Формирование и развитие предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике //Общество и экономика. – 2003. – №. 9. – С. 127-134.

В.Рубе¹⁹, Ф.Шахмалов²⁰, А.Юданов²¹ и др.

Особенностям становления и развития данного сектора экономики были посвящены исследования А.Хикматова²², Б.Беркинова, М.Икрамова²³, Н.Махмудова, М.Турсунходжаева, З.Худайбердыева, В. Батуриной, Д. Тростянского и др.

Непосредственно вопросам развития малого бизнеса и частного предпринимательства в новых институциональных условиях были посвящены диссертационные работы А.Ахмедиевой, У. Валиджановой, О. Исмаилова, Л. Ишмухамедовой, С.Салаева, И.Турсунова, Э.Эргашева, М.Эшова и др. В них основное внимание уделялось региональным или отраслевым аспектам решения данной проблемы. Однако направления исследования проблемы за последнее время несколько изменились от анализа общих проблем малого бизнеса (место и роль в экономической системе, в решении социальных проблем, проблем занятости и т.д.) к анализу причин, сдерживающих его развитие и поиск условий активизации малого предпринимательства. Вместе с тем, практика показывает, что, несмотря на все усилия по активизации малого бизнеса со стороны государства на различных уровнях, от национального до регионального, говорить о коренном улучшении ситуации не приходится. Это объясняется как многогранностью самого явления малого бизнеса, так и многообразием условий его функционирования. Поэтому, несмотря на большое количество публикаций, посвященных различным аспектам малого предпринимательства, исследование этой проблемы требует дальнейшей разработки. В частности, институциональные условия, определяющие структуру предпринимательства в Узбекистане практически не исследованы.

Методология исследования

Инструментарно-методический аппарат исследования базируется на применении, в рамках системного подхода, общенаучных методов исследования: логического и ситуационного анализа, экспертных оценок, анкетирования, наблюдения, интервьюирования, группировок, сравнения. Эти инструменты использовались в различных комбинациях на разных этапах проведения исследования, что позволило обеспечить научную достоверность итоговых результатов, выводов и рекомендаций.

Анализ и результаты

В 2016 году принят ряд системных мер, направленных на создание условий для ведения бизнеса, привлечения иностранных инвестиций для субъектов малого

¹⁹ Рубе В. Институциональные аспекты организации малого бизнеса в развитых странах и в России. Учебное пособие. – Litres, 2017.

²⁰ Шахмалов Ф. Малое предпринимательство в системе рыночных реформ: проблемы роста или выживания // Вопросы экономики. – 2011. – Т. 10.

²¹ Юданов А. Ю. Носители предпринимательства: фирмы-газели в России // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2010. – №. 5. – С. 91-108.

²² Хикматов А., Тростянский Д. Развитие малого предпринимательства как фактор экономического роста в Узбекистане // Общество и экономика. – 2002. – №. 2. – С. 142-148.

²³ Икрамов М. А., Некоторые вопросы государственного регламента инновационного процесса: зарубежный опыт и практика Узбекистана // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2013. – №. 3. – С. 198-205.

и частного предпринимательства, являющихся основой развития экономики Узбекистана. В октябре 2016 года вышел Указ Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защиты частной собственности и качественному улучшению делового климата»²⁴, направленный на создание еще более благоприятной деловой среды путем отмены всех видов внеплановых, встречных проверок и устранения барьеров. Особое внимание в этом документе уделено принятию действенных мер по обеспечению динамичной модернизации малых и частных предприятий и стимулированию их экспортной деятельности, что должно стать главным направлением экономического роста развития отраслей и регионов, обеспечения занятости населения, а также предусмотрены дополнительные меры по дальнейшему стимулированию участия субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в экспорте.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы государственной защиты законных интересов бизнеса и дальнейшего развития предпринимательства» от 19 июня 2017 года²⁵, а также Постановления «О совершенствовании организации деятельности Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан»²⁶ осуществляется глубокое реформирование деятельности Торгово-промышленной палаты путем пересмотра ее задач, функций и полномочий.

Реализация мер по обеспечению надежной защиты интересов частной собственности и малого бизнеса способствовала в 2022 году динамичному развитию этого сектора. По состоянию на 1 января 2023 года количество субъектов малого предпринимательства (без учета фермерских и дехканских хозяйств) составляет 523 556 единиц, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года количество увеличилось в 2,0 раза. Динамика роста за последние года отразилась в следующем виде:

- в 2019 году – 262 930 ед.;
- в 2020 году – 334 767 ед.;
- в 2021 году – 411 203 ед.;
- в 2022 году – 462 834 ед.;
- в 2023 году – 523 556 ед..(рис.1).

По состоянию на 1 января 2023 года число действующих малых предприятий и микрофирм составило 523,6 тыс., что на 60,8 тыс., или на 13,1% больше, чем в предыдущем году. Количество субъектов малого предпринимательства на 1000 человек населения составило 17,9 ед.

²⁴ Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 40, ст. 467

²⁵ О мерах по коренному совершенствованию системы государственной защиты законных интересов бизнеса и дальнейшего развития предпринимательской деятельности. Указ Президента Республики Узбекистан N УП-5087 от 19.06.2017 г. // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 27 июня 2017 г., N 25, ст. 522

²⁶ О совершенствовании организации деятельности торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3068 от 19 июня 2017 г., // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 26, ст. 578)

В 2022 году доля субъектов малого предпринимательства в ВВП составила 51,8 % и, по сравнению с 2021 годом, снизилась на 2,3 пункта. Основной причиной такого снижения стало увеличение объема добавленной стоимости в крупных хозяйствующих субъектах.

Динамика доли субъектов малого предпринимательства в ВВП, % В 2022 году наибольшая доля субъектов малого предпринимательства зафиксирована в пассажирообороте – 95,9%, сельском хозяйстве – 95,3%, пассажирских перевозках – 93,2%, розничной торговле – 79,4%, строительстве – 71,6%. За 2022 год субъектами малого предпринимательства произведено промышленной продукции на сумму 142 611,7 млрд. сум.

Динамика роста количества действующих малых предприятий и микрофирм в 2018-2022 гг. (без учета фермерских и дехканских хозяйств), тыс. ед.

Рис. 1. Динамика роста количества МП

В региональном разрезе наибольший объем производства промышленной продукции приходится на г. Ташкент (38 904,8 млрд. сум), Ташкентскую (18 549,3 млрд. сум), Ферганскую (13 398,3 млрд. сум), Андижанскую (12 077,9 млрд. сум) и Самаркандскую (11 262,1 млрд. сум) области. В Хорезмской области (2 956,0 млрд. сум) объем производства промышленной продукции остается низким.

В январе-декабре 2022 года удельный вес малого предпринимательства в общем объеме производства промышленной продукции составил 25,9 %.

В январе-декабре 2022 года объем экспорта продукции (работ, услуг) малого предпринимательства составил 5695,8 млн. долл. США, или 29,5 % от общего его объема.

На основе проведенных исследований, можно определить характер изменения этих факторов и особенности их влияния на различные структурные характеристики бизнеса (таб.1).

Таблица 1.
Факторы и структурные характеристики бизнеса²⁷

Тип фактора	Тип изменения	Структурные характеристики, наиболее сильно зависящие от данного фактора	Временной лаг воздействия на структурные характеристики
<i>Ресурсные</i>	<i>Медленный</i>	<i>Отраслевые</i>	<i>Положительный, малый</i>
<i>Конъюнктурные</i>	<i>Быстрый</i>	<i>Объем кредитов, объем инвестиций, число занятых,</i>	<i>Близок к нулю</i>
<i>Институциональные</i>	<i>Медленный для базовых формальных правил, социально укорененных неформальных институтов. Быстрый для дискретно изменяемых формальных правил</i>	<i>Форма собственности, масштаб бизнеса, объемы кредитов и инвестиций, интенсивность и формы взаимодействия малого и крупного бизнеса</i>	<i>Значительный. Положительный, в редких случаях отрицательный для адаптивных ожиданий дискретных изменений</i>

Среди многочисленных факторов, оказывающих влияние на результаты производственной и экономической деятельности, особая роль принадлежит институциональным факторам. В настоящее время наиболее распространенной среди экономистов является трактовка лауреата Нобелевской Премии по экономике 1993 года Дугласа Норта, который вкладывает в понятие института «правила игры в обществе, или, более формально, созданные людьми ограничения, формирующие взаимодействие людей». Под институтом условий понимается устойчивый комплекс формальных (законов) и неформальных (договоры и добровольно принятые кодексы поведения) правил, принципов и норм, а также факторов принуждения, структурирующих их взаимодействие. В странах постсоветского пространства не выработано четкого представления о том, какие институты необходимы для успешного становления рыночной экономики, как они взаимосвязаны, не учтены правовая, экономическая, а также морально-этическая и

²⁷ Разработано автором на основе обзора литературных источников

психологическая основы их формирования. Это привело к преимущественно дискретному, точечному характеру институциональных преобразований, многие из которых не способствовали экономическому росту, так как не оправдали возложенных на них надежд.

По нашему мнению, именно в условиях трансформации социально-экономических систем проблема институциональных преобразований приобретает особое значение, не уступая позиций финансовой стабилизации. Государство может придерживаться двух стратегий поведения: способствовать организации этих институтов или непосредственно учреждать их. При этом публичные институты, такие как правовые, однозначно относятся к сфере государственной деятельности. Квазипубличные, институты финансовой сферы, в области учета и страхования, могут в последствии передаваться в частный сектор. Институциональная среда малого предпринимательства определяется на основе совокупности институциональных условий. Она включает наиболее общие политические, экономические, а также социальные правила, на основе которых строятся границы норм функционирования и поведения субъектов малого бизнеса. Для рационального формирования совокупности институциональных условий, необходимо знание сущности и специфики каждого из них, учитывать сложившуюся их структурную соподчиненность. Получаемая классификация может варьироваться в соответствии с включенными в рассмотрение критериями. Предлагается различать институциональные условия прямого и косвенного влияния. Первые заставляют субъектов малого бизнеса основываться на предписаниях государства, а не на самостоятельном экономическом выборе при принятии решений. Наиболее ярким примером служат налоги, так же хорошо известны предписания об объемах амортизационных отчислений. Данные условия воздействия характеризуются высокой эффективностью, так как экономический результат достигается оперативно. В то же время они имеют и ряд недостатков. Следует учитывать, что в экономике ведет свою деятельность множество разных субъектов, в результате которой между ними складывается определенная система связей. Как только государство навязывает какому-то из субъектов этой совокупности конкретное решение, то следствием является возникновение реакции на него даже у тех агентов рынка, на которых не были направлены государственные меры. Следовательно, уже сложившиеся между участниками рынка равновесие будет нарушено, а, значит, можно утверждать, что институциональные условия прямого воздействия способны нарушать естественное развитие рыночных процессов. В противовес уже рассмотренным институциональным условиям прямого воздействия, косвенные не нарушают рыночной ситуации. Их сущность заключена в том, что на процесс принятия решения субъектами предпринимательства государство не оказывает прямого вмешательства. Его задача сводится к созданию комплекса предпосылок, чтобы субъекты рассматривали при самостоятельном выборе правил действий такие варианты как наиболее целесообразные, которые соответствуют целям экономической политики. Отметим, что неизбежно будет возникать временной интервал между моментом принятия государством мер и реакции на них экономики с последующими

изменениями в результатах хозяйствования. В дополнение к этому следует заметить, что косвенные меры характеризуются неоднородностью по степени влияния на принятие субъектами предпринимательства самостоятельных решений. По причине того, что понятия «институт» и «институциональные условия» неразрывны и «идут рука об руку», следует выделить наиболее фундаментальные, образующие институты, а затем рассмотреть классификацию анализируемых условий на их основе. По мнению автора, первую группу составляют властные и политические институты, включающие в себя исполнительную и законодательную власть; вторую – экономические институты, содержащие финансовую и налоговую системы, институты бизнеса, инфраструктуру его поддержки; в третью группу входят идеологические институты, определяющие мотивацию к инициативной деятельности, культуру деловых отношений, систему ценностей. Основываясь на классификации основных институтов, будем понимать под административными условиями – институциональные условия первой группы, под экономическими и идеологическими соответственно второй и третьей.

Не следует игнорировать спектр проблем, которые решаются посредством благоприятных институциональных условий.

Классифицируя по этому признаку, выделим следующие виды институциональных условий (рис.1):

Рис.1. Виды институциональных условий

- обеспечение конкурентоспособности предприятий и экономики;
 - повышение эффективности использования потенциала;
 - создание рабочих мест, путем открытия новых производств;
 - формирование стратегических зон развития (по типу свободной-экономической зоны в г. Навои, г. Коканда и др.);
 - выравнивание межрегиональных неравенств;
- развитие взаимодействия на уровне стран и регионов.

Институциональные условия дифференцируются в зависимости от уровня рассмотрения: низший уровень – локальные, с ростом масштаба влияния – муниципальные и региональные, высший уровень – общегосударственные. В зависимости от степени развитости и функционирования подразделим институциональные условия по уровню значимости на крупные, средние и малые.

Обращаясь к рассмотрению непосредственно малого бизнеса, набор факторов (в том числе и не институциональных) в большей степени влияющих на его активность будет таков:

1. состояние экономики и рыночной конъюнктуры;
2. наличие соответствующей инфраструктуры;
3. политика государства по отношению к малому бизнесу;
4. влияние социальной среды.

Первая группа факторов – состояние экономики и конъюнктуры. Как известно, развитие экономики характеризуется цикличностью – подъемы сменяются спадами, кризисы – оживлениями, что оказывает влияние не только на экономику в целом, но и на положение мелких предпринимателей.

Изучаемый вопрос формулировался таким образом, что на первый план выходит не число созданных новых субъектов этого сектора, а динамика его развития в совокупности. Не совсем ясно, о каком формировании малого предпринимательства идет речь у сторонников второй позиции, если открыто заявляется, что, только возникнув, предприятия закрываются. К тому же наравне с банкротством выступает причина необходимости устройства на работу. Это говорит о том, что предприятие создавалось экстренно, отсутствовала предпринимательская стратегия и, вероятно, даже предпринимательская «жилка» у его основателя. Наверняка не было составлено представление о рынке, уровне конкуренции, спросе потребителей и т.д. К тому же под развитием малого бизнеса понимается возникновение стабильных, жизнеспособных предприятий в различных отраслях. В анализируемых условиях крайне осложнено расширение числа субъектов, ведущих свою деятельность в реальном секторе.

Из этого можно заключить, что инфраструктура поддержки малого бизнеса должна включать три основных составляющих.

1. Фонды поддержки малого бизнеса, в задачи которых входит обеспечение микрофинансирования, предоставление гарантий, а также консультационных, информационных и обучающих услуг.

2. Не менее важное значение для малого бизнеса имеет и инновационная инфраструктура, без которой не мыслится будущее малого инновационного бизнеса.

3. Ассоциации и союзы малых предпринимателей, в поле зрения, которых должны находиться вопросы взаимодействия субъектов малого бизнеса, а также представлении таких контактов в первую очередь обозначит перед предпринимателями направления, в которых власть действительно готова оказывать поддержку, что избавит от напрасных ожиданий.

В совокупности это составляет благоприятствующую для малого бизнеса инфраструктуру, способствующую развитию данного сектора экономики. Третья группа факторов связана с государственным регулированием этого сектора. Государственная поддержка играет важную роль в его настоящем и будущем. Она может и способствовать, и препятствовать его укреплению. Участие в жизни малого предпринимательства осуществляется за счет обеспечения благоприятных условий для развития малого бизнеса. Это может быть: простота оформления отчетности, налоговые льготы, обеспечение государственными заказами, сокращение рабочей смены. Соответственно абсолютно противоположными будут условия при негативном отношении государства.

Так, западные ученые определяют внешнюю среду малого предприятия как совокупность элементов (рынков, рыночных институтов, процессов, отношений), непосредственно влияющих на становление и функционирование малого предпринимательства. Определяются пять групп, которые включают элементы этой среды:

- ресурсные и сбытовые рынки, являясь ключевыми для малого бизнеса, входят в первую группу;
- ко второй группе отнесены наиболее важные именно для малого бизнеса рыночные институты и агенты, в роли которых выступает крупный бизнес;
- блоки общественных организаций: правовые, социокультурные, политические, выраженные, соответственно, в законодательстве, традициях и нормах морали, расстановке политических сил составляют третью группу;
- в четвертой группе объединены такие социально-экономические процессы и явления, как преступность, экология, НТП, структура экономики страны;
- пятая группа – система поддержки малого бизнеса.

Выводы и предложения

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что двух представленных подходах есть сходство, но их отличие представляет особый интерес для автора, как для исследователя сектора малого предпринимательства. Факторы внешней среды, указанные в первом подходе, сказываются не только на малом, но и на крупном бизнесе, даже на всей экономике страны. Достоинство второго подхода состоит в том, что конкретизация указанных факторов, позволяет увидеть на их основе непосредственно характеристики самого малого предпринимательства [4]. Они следующие: локальность ресурсных и сбытовых рынков, неформальность взаимоотношений с узким кругом поставщиков, положение «ведомого» в системе кооперационных связей с крупными предприятиями, сверхчувствительность к

колебаниям экономической конъюнктуры, политической обстановки, изменениям законодательства, ограниченность источников финансирования и хроническая нехватка капиталов, большая степень зависимости от системы поддержки малого предпринимательства.

Таким образом, для современного Узбекистана ликвидация препятствий, мешающих развитию малого бизнеса, создание единой правовой экономической системы является крайне актуальной. Формирование четкого представления реально существующей системы институциональных условий, определит, в условиях реализации О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы²⁸, вектор институциональных преобразований на ближайшие годы.

Список использованной литературы:

1. Deakins D., Freel M. S. *Entrepreneurship and small firms*. – McGraw-Hill College, 2009.
2. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
3. Kalantaridis C., Fletcher D. *Entrepreneurship and institutional change: Are search agenda // Entrepreneurship & Regional Development*. – 2012. – Т. 24. – №. 3-4. – S. 199-214.
4. Kurpayanidi, K. I. (2022). Trends in the development of small and medium-sized businesses in the region: foreign experience (based on the materials of the Russian Federation). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (113), 11-20. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.09.113.2>
5. Kurpayanidi, K.I. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. Ukraine, Odessa, *Economic Innovations*, Vol. 24, Issue 3 (84). 68-77 p. Doi: [https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\).67-76](https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).67-76)
6. Kurpayanidi, K.I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *Nazariy Va Amaliy Tadqiqotlar Xalqaro Jurnal-SJ International Journal of Theoretical and Practical Research*, 2(3), 7–23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
7. Mamurov D.E. *Management of innovative activity of business entities in industry: monograph* / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 с.
8. Margianti, E. S., (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
9. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the

²⁸ Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227

- development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
10. Margianti, E.S., (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
11. McCarthy B. From fishing and factories to cultural tourism: The role of social entrepreneurs in the construction of a new institutional field //Entrepreneurship&Regional Development. – 2012. – Т. 24. – №. 3-4. – S. 259-282.
12. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 69-75.
13. Nabiyeva, N., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
14. Nabiyeva, N., Akhunova, S., & Tukhtasinova, M. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
15. North D.C. economic performance through time //Revista Universidade AFIT. – 2012. – Т. 30. – №. 93. – S. 9-18.
16. Tukhtasinova, M. M. (2020). Perspective directions for increasing the economic potential of the textile industry of the republic of Uzbekistan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (84), 812-818. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-04-84-142> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.04.84.142>
17. Tukhtasinova, M. M. (2022). Вопросы подготовки кадров нового поколения в условиях цифровой трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 126-136. doi: 10.5281/zenodo.6656756
18. Tuxtasinova, M.M. (2021). Тўқимачилик саноати корхоналарида ишчанлик фаоллигини бошқраишни такомиллаштириш йўналишлари. *Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi*. 6. 170-174 бб.
19. Tuxtasinova, M.M. (2021). Some issues of the development of the textile industry of the Republic of Uzbekistan. *Экономика и социум*. 9(88), с.190-202.
20. Tuxtasinova, M.M. (2022). К проблемам ценообразования в современной экономике. *Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi*. 6. С.100-103.
21. Абалкин Л. И. Заметки о российском предпринимательстве/Избранные труды: В 4-х т. т. Т. III //ВЭО России.-М.: ОАО «НПО Экономики».-2000.-365-436с. – 2007.
22. Вольчик В. В. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: проблема институциональных барьеров //Journal of economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). – 2012. – Т. 3. – №. 3.
23. Гэлбрейт Д. Экономическая политика измеряется результатами //Проблемы теории и практики управления. – 1999. – №. 5. – С. 32-37.
24. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации. – Вильямс, 2007.
25. Клейнер Г. Б. Новая теория экономических систем и ее приложения //Вестник РАН. – 2011. – Т. 81. – №. 9. – С. 794-811.

26. Койчуев Т., Койчуева М. Теория и практика экономического развития в переходный период //Реформа, Бишкек. – 2001.
27. Криворучко О. Н., Зайцев А. А., Лобанов С. Н. Становление предпринимательской экономики в России. – " Экономика", 2000.
28. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83). С.142-147.
29. Курс предпринимательства: Практическое пособие / Пер с англ. – М.: Международные отношения, 1993.
30. Лапуста М. Г., Старостин Ю. Л. Малое предпринимательство. – Инфра-М, 2005.
31. Маршалл А. Принципы экономической науки //М.: Прогресс. – 1993. – Т. 1. – С. 416.
32. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // Экономика и социум. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
33. Орлов А. К. Особенности инвестиционной оценки девелоперских мегапроектов с участием государства //Экономика и предпринимательство. – 2015. – №. 5-1. – С. 892-895.
34. Примов Э. Формирование и развитие предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике //Общество и экономика. – 2003. – №. 9. – С. 127-134.
35. Рубе В. Институциональные аспекты организации малого бизнеса в развитых странах и в России. Учебное пособие. – Litres, 2017.
36. Санто Б. Философия предпринимательства //Проблемы теории и практики управления. – 1990. – №. 3. – С. 96-101.
37. Смит А. Исследование о природе и причинах богатств народов. - М.: Соцэкгиз, 1962. – 684 с.
38. Татеиси К. Вечный дух предпринимательства //К.: Укрзакордонвизасервис. – 1992.
39. Тухтасинова, М.М. (2020). Особенности развития производственной деятельности на предприятиях легкой промышленности. *Экономика и бизнес: теория и практика*. 11-3. С. 155-159.
40. Шамхалов Ф. Малое предпринимательство в системе рыночных реформ: проблемы роста или выживания //Вопросы экономики. – 2011. – Т. 10.
41. Шумпетер Й., Милейковский А. Г., Бомкин В. И. Теория экономического развития:(Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): Пер. с нем. – Прогресс, 1982.
42. Юданов А. Ю. Носители предпринимательства: фирмы-газели в России //Журнал Новой экономической ассоциации. – 2010. – №. 5. – С. 91-108.
43. Юденко М. Н. и др. Проблемные вопросы развития институциональной теории предпринимательства //Вестник НГУ: серия социально-экономические науки. – 2008. – Т. 8. – №. 3. – С. 80-87.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисодаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

